

O ensino acrítico da física nas escolas secundárias de Portugal antes dos anos 70

Jorge Valadares – Universidade Aberta e UIED

Objectivo

Pretende-se mostrar nesta comunicação como o ensino que se ministrava nas escolas secundárias portuguesas antes dos anos 70 era profundamente acrítico.

1. O ambiente nas aulas liceais antes dos anos 70

As aulas de Física nos liceus decorriam quase sempre da mesma forma: o professor ditava um sumário que os alunos copiavam para o «caderno diário», ao mesmo tempo que ele o escrevia no «livro de ponto», onde apontava as faltas dos alunos. Depois, folheando uma «caderneta» onde constavam todas as informações sobre cada aluno (notas dos «pontos escritos», das «chamadas» orais e informações de natureza disciplinar) acabava por «chamar ao quadro» um ou mais alunos. Uma parte considerável dos 50 minutos de aula já tinha decorrido sem que o professor ensinasse a matéria constante do sumário da aula. Quando o fazia, já limitado pelo tempo, expunha a matéria de forma célere escrevendo umas fórmulas no quadro, que os alunos, em silêncio forçado, muitas vezes nem sequer ouviam e quando se esforçavam por ouvir não entendiam. As questões dos testes, então chamados «pontos» escritos ou «exercícios» escritos, eram claramente dirigidas a uma aprendizagem mecânica ou memorística, com perguntas do tipo: «Define força»; «Como se designa a força que um líquido exerce num corpo nele mergulhado?», etc.

2. A natureza dos exames

Num sistema de ensino vincadamente expositivo, totalmente voltado para uma aprendizagem mecânica ou memorística, não é de admirar que os exames de final de ciclo e os de aptidão ou admissão aos cursos universitários também tivessem quase exclusivamente questões de rotina (quadro 1).

1. De que factores depende a evaporação de um líquido?
2. Qual a marcha dos raios luminosos nos prismas triangulares de secção recta e de catetos iguais?
3. Que entende por calorímetro? Para que serve? Escreva a fórmula que se plica em trabalhos com este aparelho.
4. Quais são as condições de máxima sensibilidade para as balanças?
5. Que entende por agulhas astáticas? Para que servem?
6. Escreva a fórmula que traduz a lei de Joule, em electricidade, indicando o significado das letras.
7. Um gás tem a 10 graus centígrados a pressão de 720 mm. Que pressão terá quando aquecido a 60 graus centígrados sob o mesmo volume?
8. Uma lâmpada de incandescência de 125 decalúmens consome $\frac{1}{2}$ watt por vela numa corrente de 200 volts. Qual é a resistência da lâmpada? Qual a intensidade que a atravessa?

Quadro 1 – Questões de Física do exame de aptidão de Físico-químicas à Escola Superior de Farmácia (Gazeta de Física, Vol. 1, Faz. 1, 1946).

Quando surgia uma pergunta que exigisse aplicação de conhecimentos ao mundo do dia-a-dia não constantes do manual, os alunos, na sua quase totalidade não respondiam ou respondiam erradamente. Um exemplo de uma questão de um exame do 5º ano dos liceus:

Os comboios Lisboa-Porto, mesmo apinhados de pessoas, ao chegarem à estação de Vila Nova de Gaia substituem as máquinas por outras mais leves para atravessarem a ponte Maria Pia. Porquê?

A taxa de insucesso nas respostas a esta questão foi enormíssima.

Com um ensino expositivo de má qualidade, profundamente acrítico, em que os alunos decoravam nomes de rios, serras, estações de linhas de caminho-de-ferro, etc. que nunca conheceram, é natural que decorassem tudo o que estava escrito nos manuais e os professores repetiam nas aulas, estivesse cientificamente correcto e susceptível de ser compreendido ou não.

3. Alguns exemplos de erros científicos em livros dessa época

3.1. Um exemplo cinemático

A cinemática, essencialmente escalar, era pouco mais do que um formulário algébrico envolvendo uma grandeza “espaço percorrido”, a velocidade, a aceleração e o tempo. Os movimentos estudados no 2º ciclo eram quatro: o movimento rectilíneo uniforme, o movimento rectilíneo uniformemente acelerado, o movimento rectilíneo uniformemente retardado e o movimento circular uniforme. Por uma via mais ou menos indutiva ou dedutiva as fórmulas iam surgindo, eram decoradas e aplicadas a questões de rotina em que eram conhecidas todas as grandezas menos uma (a incógnita) e em que esta ia permutando com as outras. A aplicação mecânica das fórmulas em questões rotineiras chegava ao ponto de causar erros e confusões, tais como se pode ver pelo seguinte exemplo:

“Determinar o espaço percorrido em 6 s por um “ponto material” que, em movimento rectilíneo uniformemente variado parte de uma origem com a velocidade inicial de 10 m/s e a aceleração de $-2,5 \text{ m/s}^2$ ”.

Que significado tem aqui o espaço percorrido? O «ponto material» ao fim de 4 s e depois de percorrer 20 m, pára e passa a andar para trás, durante 2 s, percorrendo em movimento uniformemente acelerado a partir do repouso instantâneo 5 m. Muitos alunos mecanicamente usavam a fórmula, substituíam os valores e obtinham o valor 15 m. Respondiam acriticamente que o espaço percorrido foi 15 m, sem se aperceberem que o “ponto material” tinha percorrido 40 m para a frente e 15 m para trás. No fundo tinham determinado o módulo do deslocamento e não a distância total percorrida, 25 m.

3.2. Um exemplo dinâmico relacionado com as forças e o modo como actua

A figura 2 e respectiva legenda constam, exactamente tal como aqui se vê, de um manual adoptado como livro único de Física do 2º ciclo dos liceus portugueses durante largos anos. Por ele estudaram milhares de alunos, muitos dos quais vieram depois a ser professores de Física.

“Força centrífuga - À força *centrípeta*, F' , que solicita a pedra para o centro, opõe-se uma reacção, a força *centrífuga*, F , que tende a desviá-la do centro.”

Ao interpretar o movimento de uma pedra, os autores refere-se concretamente à necessidade de existirem duas forças: “uma tangencial, T , devida à impulsão que lhe comunicamos, a qual se actuasse isoladamente imprimiria à pedra um movimento rectilíneo e uniforme; outra, F , aplicada à pedra com o auxílio do fio” (...).

Basta analisar a figura para vermos que ela traduz um modelo físico cientificamente incorrecto, pois mistura as duas descrições do movimento, a descrição num referencial inercial exterior e outra no referencial acelerado ligado à pedra. Como os autores ignoram totalmente ao longo do livro os referenciais não inerciais e incluem o exemplo da pedra no contexto do movimento de um veículo que muda bruscamente de direcção ao descrever uma curva fechada, conclui-se que ele está a descrever o movimento no referencial terra. Ora neste referencial a força centrífuga não é uma força de inércia, é uma força de reacção, e como tal está aplicada na mão e não na pedra. A força tangencial, no movimento circular uniforme, não existe. É certo que para os autores é uma força impulsiva exercida pela mão mas mesmo que ela deixasse de actuar, com as forças representadas o movimento seria rectilíneo e uniforme após a actuação, pois as duas forças aplicadas na mão equilibram-se. Além disso, o recurso a esta força impulsiva para explicar o movimento circular só vai fortalecer a conhecida *misconception* dos alunos de que *o movimento exige força*. E até a linguagem adoptada pelos autores, em que se refere à impulsão da mão no contexto do movimento, pode também fortalecer a *misconception* de que esta força produz uma espécie de ímpeto (tal como foi concebido por Jean Buridan) ou força interna, que é responsável pela sustentação do movimento. A análise correcta consideraria as condições iniciais traduzidas por uma posição e uma velocidade e a força do fio exercida a partir de então e nada mais.

3.3. Dois exemplos dinâmicos relacionados com a lei geral da conservação da energia

Uma das deficiências do ensino dessa época era a demasiada importância dada na Mecânica à lei da energia cinética ou do trabalho-energia, quando comparada com a lei geral da conservação da energia, de que a primeira é um caso particular. No campo gravítico, pelo contrário, cabe à energia potencial assumir um papel transcendental de tal forma que surge uma hipotética «lei da energia potencial» em que o trabalho exterior é igualado à sua variação. Ora, o trabalho exterior exercida num sistema que transita entre dois estados mede a energia transferida para o sistema nessa transformação e, como tal, é igual à variação da energia total, cinética mais potencial, no decurso da mesma. Estas deficiências de ensino conduziram à resolução de determinados problemas de forma incorrecta, como sucedeu, por exemplo, na resolução oficial emanada do próprio Ministério de Educação do problema II.2 do exame do 12º ano de escolaridade de 1985, com base na qual foram

estabelecidos os critérios de classificação das respostas ao referido problema (C. Carlos, E. Martinho e J. Valadares, 1985).

O problema referia-se a um satélite de massa $m = 2000$ kg, gravitando em volta da Terra, de massa M numa órbita de raio $r = 9000$ km e perguntava-se qual o trabalho necessário para afastar o satélite até uma distância infinita da Terra.

A resolução oficial assentava na tal hipotética «lei da energia potencial» pois baseava-se na expressão

$$W = 0 - \left(-G \frac{Mm}{r}\right)$$

que traduz a variação da energia potencial da órbita para o infinito, quando a solução correcta se baseia na expressão

$$W = 0 - \left(-\frac{1}{2} G \frac{Mm}{r}\right)$$

que traduz a variação da energia mecânica total na mesma transformação do sistema satélite-Terra.

Um outro exemplo diz respeito aos problemas de determinação da energia dissipada por atrito que se baseava na mesma deficiência.

Eis um exemplo de um tipo de problemas sistematicamente mal resolvidos naquela época.

1º - Um «ponto material» com a massa 40,0 kg desce um plano inclinado cuja inclinação é 10 %, partindo do repouso. Decorridos 6,0 s após a partida, a sua velocidade tem o valor 2,00 m/s. Qual a energia dissipada pelo atrito?

A resolução de um livro único adoptado pelo Ministério da Educação para o 3º ciclo dos liceus ao longo de décadas resolvia este problema do seguinte modo:

- *Determinação da energia cinética sem atrito:*

A aceleração é: $a = g \cdot \sin \alpha = 9,8 \text{ m/s}^2 \times 0,10 = 0,98 \text{ m/s}^2$

A velocidade ao fim de 6,0 s é então: $v = a \cdot t = 0,98 \text{ m/s}^2 \times 6 \text{ s} = 5,88 \text{ m/s}$

A energia cinética sem atrito é, pois: E_c (sem atrito) = $\frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \times 40,0 \text{ kg} \times (5,88 \text{ m/s})^2 = 691 \text{ J}$

- *Determinação da energia cinética com atrito:*

A energia cinética com atrito é: E_c (com atrito) = $\frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \times 40,0 \text{ kg} \times (2,00 \text{ m/s})^2 = 80 \text{ J}$

- *A energia dissipada pelo atrito é a diferença entre a energia cinética sem atrito e a energia cinética com atrito:*

$$E_d = E_c \text{ (sem atrito)} - E_c \text{ (com atrito)} = 691 \text{ J} - 80 \text{ J} = 611 \text{ J}$$

Ora esta resolução está errada pois não foi tida em conta a diferença de energia potencial gravítica do sistema «ponto material» - Terra correspondentes às posições finais do «ponto material» havendo atrito e não havendo atrito, que são diferentes.

A resolução correcta implica definir o sistema «ponto material» -Terra, os estados iniciais e finais, reais (com atrito), do sistema e considerar que o balanço da energia total trocada com o exterior é igual à variação de energia do sistema.

Assim, temos, em termos equivalentes, que o trabalho das forças exteriores que atuam no sistema, neste caso apenas o trabalho da força de atrito (pois a força gravítica é uma força interior ao sistema, é igual à variação da energia cinética mais a variação de energia potencial do sistema entre a posição inicial e final. Em termos formais tem-se:

$$W_{at} = \left(\frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2 \right) + (mgh_f - mgh_i)$$

Neste caso, como o móvel parte do repouso e desce de uma altura $h = l \cdot \sin \alpha$, esta expressão simplifica-se:

$$W_{at} = \frac{1}{2} m v^2 + (-mgl \sin \alpha)$$

- *Determinação da variação de E_c igual à energia cinética final do «ponto material»:*

A energia cinética final é: $E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \times 40,0 \text{ kg} \times (2,00 \text{ m/s})^2 = 80 \text{ J}$

- *Determinação da variação da energia potencial:*

A distância l percorrida é dada por $l = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \frac{v}{t} t^2 = \frac{1}{2} v t = \frac{1}{2} \times 2,00 \text{ m/s} \times 6,0 \text{ s} = 6,0 \text{ m}$

A variação de E_p tem o valor $-mgl \sin \alpha = -40,0 \text{ kg} \times 9,8 \text{ m/s}^2 \times 6,0 \text{ m} \times 0,10 = -235 \text{ J}$

- *Determinação do trabalho da força de atrito que mede a energia dissipada pelo atrito:*

$$W_a = 80 \text{ J} + (-235 \text{ J}) = -155 \text{ J} \text{ (negativo, pois é um trabalho resistente)}$$

A energia dissipada por atrito é, pois, 155 J e não 611 J, a resposta pelo processo errado.

Um outro exemplo de um problema que era mal resolvido é o seguinte:

Um «ponto material» de massa 40 kg escorrega ao longo de um plano horizontal sob a acção de uma força de 40 N, de direcção paralela ao plano: Tendo partido do repouso, ao fim de 8,0 s a sua velocidade é 4,0 m/s. Qual o valor da energia dissipada pelo atrito durante o intervalo de tempo de 8,0 s que durou o movimento?

Note-se que neste caso não há variação de energia potencial, o que ainda induzia mais a *concepção incorrecta* de que a energia dissipada pelo atrito é a diferença entre a energia cinética sem atrito e a energia cinética com atrito. A resolução incorrecta era a seguinte

- *Determinação da energia cinética sem atrito:*

A velocidade é $v = F \cdot t / m = 40 \text{ N} \times 8,0 \text{ s} / 40 \text{ kg} = 8,0 \text{ m/s}$

A energia cinética sem atrito é, pois: $E_c \text{ (sem atrito)} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \times 40 \text{ kg} \times (8,0 \text{ m/s})^2 = 1280 \text{ J}$

- *Determinação da energia cinética com atrito:*

A energia cinética com atrito é: $E_c \text{ (com atrito)} = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \times 40 \text{ kg} \times (4,0 \text{ m/s})^2 = 320 \text{ J}$

- *A energia dissipada pelo atrito é a diferença entre a energia cinética sem atrito e a energia cinética com atrito:*

$$E_d = E_c \text{ (sem atrito)} - E_c \text{ (com atrito)} = 1280 \text{ J} - 320 \text{ J} = 960 \text{ J}$$

Tal como no problema anterior, a resolução correcta deve basear-se no conceito de trabalho realizado sobre o sistema, no facto de este medir a energia transferida do sistema para o exterior ou do exterior para o sistema e na lei da conservação da energia Assim, neste caso temos que o trabalho das forças exteriores que atuam neste sistema «ponto material» - Terra é igual à soma algébrica do trabalho da força exterior aplicada ao longo da distância s percorrida e do trabalho da força de atrito e esse trabalho é, neste caso, igual à variação de energia cinética no movimento real. Em termos formais tem-se:

$$F \times s + W_{at} = \left(\frac{1}{2} m v_f^2 - \frac{1}{2} m v_i^2 \right) + (mgh_f - mgh_i)$$

Neste caso, como o móvel parte do repouso (a energia cinética inicial é zero) e a variação da energia potencial é nula, esta expressão simplifica-se:

$$F \times s + W_{at} = \frac{1}{2} m v^2$$

- *Determinação da variação de E_c igual à energia cinética final do «ponto material»:*

A energia cinética final é: $E_c = \frac{1}{2} m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \times 40 \text{ kg} \times (4,0 \text{ m/s})^2 = 320 \text{ J}$

- *Determinação do trabalho da força exterior aplicada:*

A aceleração é dada por $a = v / t = 4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} / 8,0 \text{ s} = 0,5 \text{ m/s}^2$

A distância percorrida pelo móvel é $s = \frac{1}{2} a t^2 = \frac{1}{2} \times 0,5 \text{ m/s}^2 \times (8,0 \text{ s})^2 = 16 \text{ m}$

O trabalho tem o valor $F \times s = 40 \text{ N} \times 16 \text{ m} = 640 \text{ J}$

- *Determinação do trabalho da força de atrito que mede a energia dissipada pelo atrito:*

$$640 \text{ J} + W_a = 320 \text{ J} \Rightarrow W_a = - 320 \text{ J} \text{ (negativo, pois é um trabalho resistente)}$$

A energia dissipada por atrito é, pois, 320 J e não 960 J, a resposta pelo processo errado.

3.4. Um exemplo da mecânica dos corpos rígidos ou sólidos indeformáveis

Na época dos liceus ensinava-se muitos mais conteúdos de Física do que hoje, mas, tal como tenho tentado mostrar, mal. Um dos temas que se ensinava e hoje não, tinha a ver com os corpos rígidos, particularmente no domínio da Estática. Os professores referiam-se ao equilíbrio estável, instável e indiferente dos sólidos, e por vezes até ao seu equilíbrio dinâmico. E consideravam, erradamente, como um exemplo de equilíbrio dinâmico de um corpo rígido, a rotação uniforme de uma porta normal de uma casa (Bessa, 1985, pp. 54 a 56). Ora, uma tal porta não está em equilíbrio. Já o mesmo não se pode dizer de uma porta de eixo ao centro, tipo porta de banco, se ela rodar uniformemente. Com efeito, quando uma porta normal tem movimento circular uniforme, há uma resultante não nula das forças exteriores que actuam na porta que, de acordo com a lei do centro de massa, podemos considerar aplicada no seu centro de massa, que fica fora do eixo de rotação. Por outro lado, há também um momento resultante não nulo. Assim sendo, não se cumprem as condições para o equilíbrio dinâmico de rotação de um sólido que é a soma das forças exteriores e a soma dos momentos exteriores ser igual a zero.

3.5. Um exemplo relacionado com o potencial de um condutor esférico

Para terminar os vários exemplos, vou-me referir a uma dedução clássica do potencial de um condutor esférico em equilíbrio electrostático.

Como sabemos, uma carga eléctrica pontual q cria à sua volta um campo eléctrico. A intensidade deste, em cada ponto, depende da permitividade eléctrica do meio onde o campo é criado e varia de ponto. Em cada ponto, o campo eléctrico vai depender, para além da permitividade eléctrica, da distância r do ponto à carga criadora do campo.

Uma forma de caracterizarmos o campo eléctrico em cada ponto é através de uma grandeza escalar V , chamada potencial eléctrico. No caso do campo criado no vácuo pela carga eléctrica q_i num ponto C à distância r_i de um ponto P

o potencial eléctrico no ponto C do campo é dado pela expressão

$$V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i}$$

onde ϵ_0 traduz a permitividade eléctrica do vácuo.

O potencial é uma grandeza aditiva, isto é, o potencial num ponto do campo eléctrico criado por várias cargas eléctricas pontuais é igual à soma dos potenciais das diversas cargas.

Consideremos então uma esfera condutora metálica em equilíbrio electrostático. Se pares de pontos do interior da esfera tivessem potenciais diferentes haveria correntes eléctricas a circular de um ponto para o outro e a esfera deixaria de estar em equilíbrio electrostático. Os pontos de uma esfera estão, portanto, todos ao mesmo potencial. Como o potencial é o mesmo em todos os pontos da superfície e do interior de uma esfera condutora, pode calcular-se o potencial apenas para um deles: escolhe-se o *centro* da esfera, para aproveitar a vantagem da simetria.

A carga fornecida a uma esfera condutora em *equilíbrio electrostático* pode imaginar-se constituída por um enorme número de cargas pontuais $q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_n$. Estas cargas fornecidas estão todas à superfície da esfera, isto é, a carga interior da esfera condutora é zero.

Tradicionalmente determinava-se o potencial no centro C da esfera metálica somando os potenciais criados pelos diversos pontos nesse centro, que está à mesma distância R de todos eles ($r_i = R$).

$$V_C = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{esfera}}{R} \quad (R = \text{raio da esfera})$$

Mas, pergunta-se: que legitimidade tem este processo, em que as parcelas pressupõem que entre as cargas superficiais e o centro há o vácuo (ϵ_0 traduz a permitividade eléctrica do vácuo), se na realidade entre as cargas e o centro há um metal, não o vácuo?

A falta de espírito crítico era tal que professores e alunos não davam conta desta contradição. Para manter a simplicidade desta demonstração da fórmula, pode seguir-se esta linha de raciocínio alternativa:

1º - Em primeiro lugar considera-se a esfera, de raio R , *oca*, isto é, reduzida apenas à sua superfície metálica. Entre as cargas pontuais da superfície e o centro (onde se calcula o potencial) há pois o vácuo, o que torna agora legítima a soma anterior e o respectivo resultado.

2º - Em segundo lugar considera-se o caso da esfera ser *maciça*, constituída por um metal, mas colocada no vácuo. Embora entre as cargas e o centro da esfera não haja agora o vácuo, o *potencial da esfera é o mesmo, pois é o mesmo o campo exterior* criado pela esfera, Este campo *não depende* do facto de a esfera ser *oca* ou *maciça*, mas sim apenas da *distribuição das cargas* criadoras do campo que é a mesma. Se o campo é o mesmo, *são as mesmas as forças eléctricas* que actuam uma carga unitária ($q = + 1$) no transporte desta da superfície do condutor até infinito e, portanto, é o mesmo o potencial. O potencial num ponto qualquer da superfície, igual ao de todos os pontos da esfera – é o chamado *potencial da esfera* - é, por definição, igual ao trabalho realizado no transporte da carga unitária desse ponto superficial até ao infinito. Este trabalho não depende de a esfera ser *oca* ou *maciça* pois o campo eléctrico exterior é igual nos dois casos (o campo interior é nulo).

Em suma: o *potencial de uma esfera condutora (oca ou maciça) no vácuo* (aproximadamente no ar, porque a permitividade eléctrica pouco difere do vazio) obedece à mesma expressão:

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_{\text{esfera}}}{R} \quad (R = \text{raio da esfera})$$

3.6. Resumo

Neste trabalho procurei mostrar, através de vários exemplos, como o ensino da Física nos liceus portugueses dos anos 60, 50 e anteriores do século passado era profundamente acrítico. Os alunos aprendiam mecanicamente fórmulas, definições, resoluções de problemas e até deduções erradas e resolviam mecanicamente as questões de rotina para passarem nos exames, que eram concebidos para avaliarem fundamentalmente registos de memória sem qualquer transferência de conhecimentos para situações novas, diferentes das abordadas nas aulas e das que constavam dos manuais adoptados. Um depoimento importante que aponta na mesma linha:

“Quando os alunos ingressam no 7º ano não estão mentalmente desenvolvidos para a aquisição de novas noções. Isto é grave e muito mais ainda se notarmos que as exigências do programa do 3º ciclo são de nível muito inferior. Os alunos não sabem e quando sabem não compreendem o que sabem (chamando agora saber ao simples enunciar). Raros são os que fogem a esta regra” (Excerto do relatório do Prof. Rómulo de Carvalho enviado, conjuntamente com outros, em 6 de Outubro de 1948 pela reitoria do Liceu Camões ao Ministério da Educação)

Para concluir: a consolidação através da memória é necessária no ensino quando ela está ao serviço de uma aprendizagem significativa. As exposições explicativas do professor, «com conta, peso e medida», também são importantes para um bom ensino, quando não violam os requisitos que hoje conhecemos para que os alunos aprendam significativamente, como sucedia (e não sucederá ainda?).